

GLOBALLASIW PROCESSINDE JASLARDIŃ IDEOLOGIYALIQ IMMUNITETIN QALIPLESTIRIWDE MĀNAWIYATTIŃ ORNI

1. Tairov SHarapatdin

2. Alliyarov Ashraf

1. Berdaq atındaǵı QMU dıń

Social-gumanitar pánlerdi oqıtıw metodikası (Mánawiyat tiykarları) qániygelgi 2-kurs magistrantı

2. QMU Kásiplik awqam baslıǵı PhD docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7637926>

Zamanagóy dúnyada informaciya áleminiń globallasıwı jámiyet turmısına hár qıylı qozǵawtıwshı hám insanǵa jat ideyalarđı jámiyette tarqatıw sıyaqlı qáwip tuwdırdı. Bul, ásirese, ideologiyalıq sanasın endi qalıplesip atırǵan jaslar sanasında sáwlelenedi. Internet hám basqa baylanıs qurallarınıń jaslarǵa insanǵa jat keyip hám ádepsiz ideyalarđı tarqatıwǵa tásiri túrli mámleketlerde túrli dárejelerde talıqlanǵan. Jaslarđıń milliy ruwxıy-etikalıq qádiriyatları hám ruwxıy tárbiyası máseleleri ruwxıy munasábetlerdiń globallasıwı processinde barǵan sayın úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Mánawiyat ne? Búgingi kún jaslarınıń ishki álemin qanday qádiriyatlar qalıplestirip atır. Keyingi jıllarda mánawiyat túsiniǵı , onıń jaslar sanasında tutqan ornı haqqında ǵalaba xabar qurallarında kóplegen pikirler ayılmaqta. Xosh! Mánawiyat jaslar sanasında qanday usılda payda etiledi hám jaslar sanasında mánawiyat neniń esabınan rawajlanıp yaki jemirilip baradı. Mánawiyat qanday tárizde qalıplesedi. Ata babalar jaratqan Mánawiyat biz jaslarǵa sonday tayyar halatında atadan balaǵa tuwrıdan tuwrı tayın qalıp tarizinde óte ma yaki bul proces basqasha jüzberedima. Álbette hár bir áwlad óz mánawiyatın qalıplestiriwde ata babalar jaratqan qádiriyatlarǵa súyenedi, olardı úyrenedi. Biz jaslar bul dúnyada jasar ekenbiz, ózlerimiz ushın búgingi dúnyaǵa mas, tap usı kúnlerge mas mánawiyat kórinisti negizgi mánisin, qasiyetin, joytpaǵanı halda jańa kórinistegi mánawiyat kelbetti qalıplestirip jasawǵa, sol boyınsha ózlerimizdiń qádiriyatlarımızdı tiklewge yaki saqlap qalıwǵa hám dúnyaǵa qosımsha ráwishte ózi de bul dúnyaǵa ata babalar taslap ketken mánawiyat mülkke ózimizdiń úlesimizdi qosıp jasawǵa májbürmiz. Bulsız mümkin emes. Hesh qashan mánawiyat belgili bir jerde tayarlanıp, tuwrıdan tuwrı ótetuǵın materiallıq miyraстан parqı ol hár bir jastıń ózinde qalıplesetuǵın proces. Biz jaslar bul dúnyaǵa keler ekenbiz kámillik ushın, insan bolıp jasawımız ushın óz sanamızda milliy mánawiyat túsiniǵın qalıplestiriwimiz shárt. Sebebi mánawiyatı tómen jaslardan hár túrli jamanlıqtı kútiw mümkin. Bul búgingi kún jasları arasında aktual mashqala esaplanadı. Mánawiyat jaslarđıń ósiwi kúsh-qudiretiniń dereǵı. Mánawiyatqa topılıs bul ózligimizge, keleshegimizge topılıs. Sır emes Ózbekistan Respublikası ǵárezsizlikke eriskennen keyin hár túrli toparlar xalıq sanasına sol menen bir qatarda jaslar sanasına ideologiyalıq tásir ótkerip, jaslarđıń mánawiyatın buzıp ózleriniń ǵárezli niyetlerin ámelge asırıwǵa häreket etti. Waqıt hám ómirdiń ózi I.A.Karimovtıń dáwirimizdiń ullı siyasatshısı, uzaqtı kóretuǵın strategik pikir jüritetuǵın shaxs, dúnyada hám túrli regionlarda jüz berip atırǵan jüdä quramalı waqıya hádiyselerdiń qásiyetin mámleketshilik kóz-qaraslarınan kórip biliw qábiliyetine iye bolǵan. Óz jurtı hám xalıq ushın, hár bir watanlasımızdıń táqdiri ushın úlken juwapkershilik sezimin tereń sezetuǵın ataqlı basshı ekenligin hártärepleme tastıyıqlaydı. (1.18-bet) Hámmege belgili, jas áwlad tárbiyası hámme dáwirlerde de áhmiyetli hám aktual mashqala bolıp kelgen. Biraq biz jasap atırǵan XXI ásirde bul másele haqıyqattanda aktual mashqalaǵa aylanıp barmaqta. "Tárbiya qánsheli jaqsı bolsa,

xalq sonsha baxitli jasadı" deydi danishpanlar. Tärbiya jaqsı bolıwı ushın bolsa bul mäselede bosañlıq qılıwğa bolmaydı.(1.505-bet) Mānawiyat insandı ruwhıy pākleniwge, adamnıñ ishki dūnyası, jigerliligın bekkemleytin, iyman isenimin pütün qılatuğın, hūjdanın oyatatuğın teñsiz kùsh(3.13-bet). Mānawiyat insan jāmiyeti òmiriniñ ùsh tiykarğı jōnelisiniñ biri, hār bir insannıñ haqıyqatqa, bolmıstıñ qāsiyetine bolğan mūnasibeti. Mānawiyat òz mazmunına kōre kōp mānili quramalı hādiyse bolıp, qāsiyetin insan ruwhındağı barlıq haqıyqatı menen uyğınlığın añlatadı. Sol mānide onı insannıñ, xalıqtıñ, jāmiyettiñ, māmleketshiliktiñ kùsh qudireti, insāndı ruwhıy pākleniw hām joqarılawına shaqıratuğın, onıñ ishki ālemin bayıtatıuğın, iyman isenimin bekkemleytuğın, hūjdanın oyatatuğın qūdiretli kùsh. Mānawiyat haqıyqat nurınıñ insan kewlinde sāwleleniwi, insannıñ òz qasiyeti aldındağı juwapkershiligi, òzligın añlawı dep tetùsiniw mūmkin. Insannıñ bolmıs māngiligine tiyisliligi āyne onıñ mānawiyatı sebepli.(4.6-bet)

D.S.Vigotskiy teoriyasına kōre, shaxstıñ, jaslardıñ psixik rawajlanıwınıñ derekleri tarixiy rawajlanğan mādeniyat jatadı. "Mādeniyat insannıñ social hāreketleriniñ ònimi esaplanadı, sonıñ ushın insannıñ mādeniy rawajlanıwı mashqalasın qalıplestiriwdiñ òzi. Ādep ikramlılıq bizdi tuwrıdan tuwrı rawajlanıwdıñ social rejesine kirgizedi. D.S.Vygotskiydıñ pikirinshe, aqlıy rawajlanıw kórsetkishleri balanıñ denesi hām jekeligi ishinde emes, bālki onıñ tısqarisında jaslar hām jası úlkenler ortasındağı òz ara tāsir procesinde.Sāwbethāmbirgeliktegi is hāreket procesinde insan bālkim social ādep ikramlılıq úlgilerin úyrenedi, bālki aqlıy processtıñ tolıq barıwın belgileytuğın tiykarğı psixologik sistemalar qalıplese.

Ideologiyalıq immunitet-bul shaxstı, social gruppanı, milletti, jāmiyeti hār qıylı biygana ideologiyalıq tāsirinlerden qorğawğa xızmet etetuğın sistema.

Solay etip, búgingi kúnniñ tiykarğı waziypası xalqımızdıñ ruwxıy ālemin qorğaw, xalıq aralıq maydanda júz berip atırğan processlerdiñ tıp mánisin ańğarıw, dáwrimizdiñ aktual māseleleri boyınsha qalıs hām gārezsiz pikirdi qalıplestiriwden ibarat. Globalıasıwdıñ unamsız aqıbetlerin, etikalıq hām ruwxıy buzıqlıqtı òz ishine alğan xalqımızğa biygana bolğan galabalıq mādeniyat qáwpin aldın alıw, shañaraqtıñ múqaddesligi, insannıñ òmiri, turmıs tärizimizning ruwxıy kelip shıǵıwı, turaqlı qádiriyatlar hām úrp-ādetlerdi biykar etiw maqsetinde jāmiettiñ, āsirese jaslardıñ siyasiy sanasın, etikalıq, estetik mādeniyatın rawajlandırıw kerek.

References:

1. Prezident SH.Mirziyoevtıñ "milliy taraqqiyot yolimizni qatıyat bilan davom ettirip yangi bosqishka kotaramiz (tash.2017 j)
- 2.SH.Mirziyoev"insonparvarlik,ezgulik va bunyodkorlik milliy ğoyamizning poydevoridir" (tash.2021 j)
- 3.I.A.Karimov "yuksak manaviyat yengilmas kuch"(tash.2008.j)
- 4.M. Imomnazarov "milliy manaviyatimiz bosqishlari" (tash.2010.j)
- 5.Выготский Д.С. Педагогическая психология \ под ред. В.В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991.